

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM JARAYONIDA TALABALARNING INKLYUZIV
TAYYORGARLIGINI KOMPITENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA
RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Xafizova Umida

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17103552>

Annontatsiya. Ushbu maqola orqali inklyuziv tayyorgarlik masalalari va kompetensiyaviy yondashuv asosida pedagogik oliy ta'lim jarayonini yanada rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqildi. Har bir o'qituvchi va talaba bu jarayonda faol ishtirok etishi zarurdir. Shuningdek, maqolada inklyuziv ta'limning mohiyati, mazmuni va uni boshqa yondashuvlardan ajratib turuvchi pedagogik asoslar tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'lim integratsiya va meynstrimingga nisbatan ijtimoiy adolat, insonparvarlik va metodik moslashuv tamoyillariga asoslanadi.

Kalit so'zlar: pedagog, inklyuziv ta'lim, talaba, kompetensiya, muammo, rivojlantirish, yondashuv, tayyorgarlik.

Abstract. This article examines the issues of inclusive training and ways to further develop the process of pedagogical higher education based on a competency-based approach. It is necessary for every teacher and student to actively participate in this process. The article also analyzes the essence, content, and pedagogical foundations of inclusive education that distinguish it from other approaches. Inclusive education is based on the principles of social justice, humanism, and methodological adaptation to integration and mainstreaming.

Keywords: teacher, inclusive education, student, competence, problem, development, approach, preparation.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инклюзивного обучения и пути дальнейшего развития процесса педагогического высшего образования на основе компетентностного подхода. Необходимо активное участие в этом процессе каждого преподавателя и студента. В статье анализируются сущность, содержание и педагогические основы инклюзивного образования, отличающие его от других подходов. Инклюзивное образование базируется на принципах социальной справедливости, гуманизма и методической адаптации к интеграционному и мейнстриминговому моделированию.

Ключевые слова: учитель, инклюзивное образование, ученик, компетентность, проблема, развитие, подход, подготовка.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvar kuni PF-60-sonli Farmoni tasdiqlandi va bu farmon "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"[1] bo'lib unda yosh avlodni har tomonlama sog'lom, aqlan rivojlangan, o'z mustaqil fikriga ega, qat'iy qarorlar qabul qiladigan, hayotiy nuqtayi nazarga ega, o'z madaniyatini yaxshi biladigan, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, fuqarolik jamiyatini har tomonlama rivojlantirish jarayonida ijtimoiy faolligini oshirish nazarda tutilgan. Taraqqiyot strategiyasi[2] ham besh yilga mo'ljallangan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy reja ishlab chiqilgan. Rejaga muvofiq jamiyatning barcha sohalari qamrab olingan bo'lib, ta'lim sohasida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlarida ilmfanning,

Sentabr, 2025-Yil

texnika va texnologiyalarning rivojlanishi ta'lim paradigmasini o'zgartira oldi va o'quv jarayoni davomida nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirdi.

Zero, amaliyotda foydalanilayotgan tizimli, faoliyatli yondashuv jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy va madaniy taraqqiyotiga katta hissa qo'shadi. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, oliy ta'lim tizimini isloh qilish, rivojlantirish, takomillashtirish, yangiliklarga tez moslashuvchan, zamon talablariga javob bera oladigan mutaxassislarni tayyorlashning asosiy yondashuvlaridan biri kompetensiyaviy yondashuv hisoblanadi.

Ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri — har bir bolaning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda sifatli va teng huquqli ta'lim olishini ta'minlashdir. Inklyuziv ta'lim ushbu tamoyillarga asoslangan bo'lib, uni faqat imkoniyati cheklangan bolalar uchun emas, balki butun ta'lim tizimini insonparvarlik asosida yangilash vositasi sifatida talqin etish zarur. Bu yondashuv bolani tizimga moslashtirishni emas, balki tizimni bolaning ehtiyojlariga moslashtirishni nazarda tutadi. Shu sababli, inklyuziv ta'lim integratsiya va meynstriming kabi avvalgi yondashuvlardan tubdan farq qiladi va uni pedagogik, huquqiy hamda ijtimoiy jihatdan chuqur o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda pedagogik amaliyotda “inklyuziv ta'lim” atamasi tobora ko'proq qo'llanilmoqda, biroq u ko'pincha faqat nogironligi bo'lgan bolalarning umumiy maktabda o'qitilishi sifatida tor talqin etiladi. Bunday yondashuv soddalashtirilgan bo'lib, atamaning asl ilmiy mazmunini to'liq aks ettirmaydi. Kengroq va asoslangan talqinga ko'ra, inklyuziv ta'lim (fransuzcha inklusif - “o'z ichiga oluvchi”, lotincha include - “kiritmoq”, “o'z ichiga olmoq”) umumiy ta'lim tizimining rivojlanish jarayoni bo'lib, barcha bolalar, shu jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lganlar uchun ham teng va to'laqonli ta'lim olish imkoniyatini ta'minlashga yo'naltirilgan. Uning asosiy tamoyili - ta'lim muhitini har bir bolaning individual ehtiyojlariga moslashtirish orqali ularning ijtimoiy moslashuvi, intellektual rivoji va salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatini yaratishdan iborat. Inklyuziv yoki qo'shilgan ta'lim - bu o'quv jarayonini tashkil etishning o'ziga xos shakli bo'lib, unda alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar umumta'lim maktabi sharoitida ta'lim oladilar. Mazkur model an'anaviy, maxsus va integratsiyalashgan ta'lim turlaridan maqsadi, mazmuni va yondashuvlari bilan sezilarli darajada farq qiladi. Inklyuziya faqatgina imkoniyati cheklangan bolaning sinfda jismoniy mavjudligini emas, balki uni ta'limiy va ijtimoiy-madaniy muhitga faol jalb etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni ham o'z ichiga oladi. Ushbu modelning asosiy yo'nalishi - o'quvchilarda o'z kuchiga ishonchni mustahkamlash va bu orqali ularni do'stlari, qo'shnilari va tengdoshlari bilan birgalikda o'qishga ichki rag'batlantirishdan iborat. Inklyuziv ta'limning muhim vazifasi - nafaqat individual pedagogik yordamni yo'lga qo'yish va qulay rivojlantiruvchi muhit yaratish, balki imkoniyati cheklangan o'quvchilarning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish va ularga akademik muvaffaqiyatga erishish uchun teng sharoitlar taqdim etishdir. Inklyuziv maktabning asosiy tamoyili shundaki, barcha bolalar - ularning jismoniy, kognitiv, emotsional yoki xulq-atvordagi farqlaridan qat'i nazar - birgalikda ta'lim olishi kerak, bunda ta'lim mazmuni, metodlari va tashkiliy jihatlari har bir o'quvchining ehtiyojlari va individual xususiyatlarini hisobga olgan ravishda moslashtiriladi.

O'zbekistonda zamonaviy oliy ta'limi tizimi islohot bosqichidadir: uzluksiz yagona kasbiy ta'lim tizimni yaratish, mahalliy va xalqaro ta'lim xizmatlari bozori integratsiyasi va oliy ta'lim

Sentabr, 2025-Yil

muassasasi(OTM)ning innovatsion salohiyatini rivojlantirish hisoblanib, bular birgalikda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. OTM faoliyatining yakuniy natijasi, mobil kasbiy-komponentli, mintaqa, mamlakat va xorijdagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda qanday harakat qilishni biladigan malakali mutaxassisni tayyorlashdir. Oliy ta'lim davlat ta'lim standarti(DTS)ni amalga oshirish, an'anaviy oliy ta'limdan komponentli ta'lim va tarbiyaning modeliga o'tishga qaratilgan, shuningdek kasbiy ta'lim sifatiy o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Bu masalalar ta'lim tizimining barcha tarkibiy qismlari orqali ko'rib chiqiladi: standartlar va dasturlar; ta'lim sifatini nazorat qilish tizimlari; ilmiy va pedagogik kadrlarning malakasi, ta'lim xizmatlari sifati, ta'lim sharoitlari, talabalarning o'z-o'zini rivojlantirishi va ta'lim natijalaridir. OTMda kompetensiyaga asoslangan yondashuv, talabani modellashtirish muammolarini dolzarblashtiradi. Bu muammolar: ta'limning izchilligi va uzluksizligi, ta'limning muayyan yo'nalishlari bo'yicha talabalarni o'qitishining turli bosqichlarida, umummadaniy va kasbiy kompetensiyalar darajalarini shakllantirish va baholashdir[1].

Kompetensiyaga asoslangan yondashuvga o'tish jarayoni mutaxassislar, professor-o'qituvchilar, ish beruvchilar va talabalar uchun OTM darajasida hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab savollarni yuzaga keltiradi. Ular OTM bitiruvchisini modellashtirish va vakolatlarni shakllantirish uchun pasport va asosiy ta'lim yo'nalishi bo'yicha dasturlarini ishlab chiqishda hal qilinishi kerak. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvning dolzarbligi shu bilan bog'liqki, bu yondashuv shaxsga yo'naltirilgan va erkin insonparvarlik yo'naltirilgan tanlovni amalga oshirishga tayyor ta'lim sohasidagi ijtimoiy strategiya sifatida belgilanadi. Ta'lim mazmuni yangilanishini, o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy reallikka javoban, ta'limning maqsadlari - vektorlariga ustuvor yo'nalish sifatida, o'rganish va o'z taqdirini o'zi belgilash, o'zini-o'zi anglash, ijtimoiylashish va individuallikni rivojlantirishdir.

A.A. Shexonin tomonidan taqdim etilgan model, kompetensiyayo'naltirilgan ta'limga o'tish davrida OTMda ta'lim tizimidagi dolzarblikning o'zgarishi haqida bir qator tasavvur beradi. OTM bitiruvchisining kompetensiyalarini modellashtirishda, professor-o'qituvchilar malakaga asoslangan mutaxassis tayyorlash modelining, komponentli mutaxassislar tayyorlash modelidan farqini tushunish muhimdir. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta'lim natijasiga e'tiborni qaratib, ta'lim natija sifatida, o'zlashtirilgan ma'lumotlar yig'indisi emas, balki insonning turli xil vaziyatlarda harakat qilish qobiliyatidir. DTS bo'yicha bilimga ega bo'lish natijasi, bitiruvchining egallagan kompetensiyalari bilan belgilanadi. Ya'ni, uning bilimlari, ko'nikmalari va shaxsiy fazilatlarini mutaxassisning faoliyati masalalariga mos ravishda qo'llash qobiliyati bilan belgilanadi. Ushbu DTS bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish natijasida, bitiruvchi kerakli kompetensiyalar to'plamiga ega bo'lishi kereak[3].

V.S.Senashenko, V.F. Tenishcheva, E.M.Xarlanova ta'kidlaganidek, mutaxassislar tayyorlashga qo'yiladigan talablar tizimini bilimlar tilidan kompetensiyalar tiliga o'tkazish tajribasi ko'rsatdiki, ushbu bosqichda kompetensiyaga asoslangan yondashuv, bilim-malakaviy yondashuv bilan bir darajada bo'ladi. Amalda ushbu yondashuvlar asosidagi ta'lim modellari birbirini ihotaga qilib. Chunki ma'lumot berishga asoslangan ta'lim modeli, kompetensiyaga asoslangan yondashuv elementlarini o'z ichiga oladi va aksincha[3].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. (2023-yil 1-may) // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son// <https://lex.uz/docs/-6445145?otherlang=1>
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni (2020-yil 23-sentyabr, O'RQ637-son) // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son // <https://lex.uz/docs/5013007>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasbhunar ta'limining Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-son qarori. <https://lex.uz/docs/3153714>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son Qarori // (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 04.07.2023-y., 06/23/107/0441-son).
5. Андреев А. Знания и компетенции. //Высшее образование в России. – 2005. - №2. – С. 3-11.
6. Махкамбаев, А., Джурабоев, А. (2022). Использование адаптивной физической культуры при обучении студентов с инвалидностью и особыми физическими потребностями. Проблемы і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, 1(2), 133-137.
7. Махкамбаев, А. Х. (2022). Yosh voleybolchilarning harakatlanish sifatlarini rivojlantirish. Jismoniy tarbiya, sport mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyatining nazariy-amaliy muammolari, 4(5), 955-959.
8. Махкамбаев, А. Х. (2022). 6-7 yoshli bolalarda jismoniy ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda harakatli o'yinlarning roli. Jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyatining nazariy-amaliy muammolari, 4(5), 55-59.
9. Махкамбаев, А. Х. (2022). Вопросы обучения студентов информационным технологиям в организации учебного процесса. Харьковская государственная академия физической культуры, 3(4), 155- 159.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH